

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15713262>

“DUNYONING ISHLARI” ASARIDAGI ZONIMLARNING LEKSIK - SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Havasxon Solixo‘jayeva

f.f.f.d (PhD)., dotsent v.b.

Email: solihodjayevaxavasxon@gmail.com

Ismoilova Gulmira

NamDU 3-kurs talabasi

Email: gulmiraismoilova04@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada “Dunyoning ishlari” asaridagi zoonimlarning nominatsion-motivatsion, leksik-semantik, lingvostlistik xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Zoonim, zoonimika, hayvon nomi, onomastika, onomastik birlik, tasnif, nominatsion-motivatsion, leksik-semantik, lingvostlistik xususiyat.

Аннотация: В статье раскрываются номинативно-мотивационные, лексико-семантические и лингвистические особенности зоонимов в произведении «Творения мира».

Ключевые слова: Зооним, зоономика, название животного, ономастика, ономастическая единица, классификация, номинативно-мотивационный, лексико-семантический, лингвистический.

Abstract: The article reveals the nominative-motivational, lexical-semantic, and linguistic features of zoonyms in the work "The Works of the World".

Keywords: *Zoonym, zoonomics, animal name, onomastics, onomastic unit, classification, nominative-motivational, lexical-semantic, linguistic.*

Nomlar til tizimining ajralmas qismi bo'lib, inson tafakkurining mahsuli sifatida dunyoni anglash, idrok etish va tarkibga solish vositasi hisoblanadi. Ular nafaqat atash funksiyasini bajaradi, balki xalqning madaniyati, urf-odatlari va dunyoqarashini ham aks ettiradi. Har bir nom tarixiy, ijtimoiy va lingvistik omillar ta'sirida shakllanadi va ma'lum bir ma'noni o'zida mujassam etadi. Nomlarning shakllanishida ularning tarkibiy tuzilishi va semantik jihatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Zoonimlar ham ana shunday nomlardan biri sifatida hayvonlar, qushlar tirik mavjudotlarning atoqli nomlarini anglatadi. Zoonimlarni o'rganuvchi soha zoonimika deb yuritiladi. **Zoonimika** – hayvon nomlarini o'rganish va ularning semantik, etimologik, va funktsional xususiyatlarini tahlil qilish sohasidir.

Zoonimlar til tizimining muhim leksik qatlamlaridan biri sanaladi. Onomastikada mazkur nomlarning nomlanish motivi, shakllanish omillari yuzasidan quyidagicha nazariyalar mavjud:

Xalq tomonidan, ya'ni amalda mavjud bo'lgan til egalariga yaxshi ma'lum va barcha uchun tushunarli bo'lgan tarixan shakllangan nomlar;

Kitoblarda olimlar tomonidan ilmiy maqsadlarda qabul qilingan, ilmiy adabiyotlarda biologiya darslik kitoblarida foydalanilgan ilm-fan ahli uchun yaxshi tushunarli bo'lgan nomlar;

Aralash tarzda nomlash, ya'ni xalq guruhleri nomlari orqali tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilgan yoki qarzga olingan alohida ta'riflar bilan to'ldirilgan nomlar yordamida ifodalash.

Zoonimlar atamasi ilk bor grek tilida paydo bo'lgan va so'nggi o'n yil ichida zoonimlarga qiziqish yanada ortdi¹. Tilshunoslikda zoonimlarga oid ilk tadqiqot N.K.Dmitriev tomonidan olib borilgan².

¹ Ряденка.Н.К. Зоономика. – М.1985.

² Марудова. А. С. К вопросу о содержании термина Зооним. – М.1980.

Hayvon – harakat qilish va sezish qobiliyatiga ega bo‘lgan har bir tirik mavjudot; jonivor. Umurtqali hayvon. Sutmizuvchi hayvonlar. Sudraluvchi hayvonlar. Vahshiy hayvonlar. Uy hayvonlari.

O‘zbek tilshunosligida Munira Xudoyberganovanning “O‘zbek tilida zoonimlar masalasi” nomli maqolasi¹ aynan zoonimlarga bag‘ishlangan bo‘lib, unda zoonimlarning quyidagi tasnifiy guruhlarini beriladi:

1. Qush nomlari.
2. Hashorot nomlari.
3. Baliq nomlari.
4. Uy hayvonlari nomlari yoki xonaki hayvonlar.
5. Yovvoyi hayvonlar nomlari.
6. Sudralib yuruvchi hayvonlar nomlari.
7. Kemiruvchilar nomlari.

“Dunyoning ishlari” asarida – zoonimik birliklar kam uchraydi. Mazkur zoonimlarning o‘ziga xos xususiyati – nominativ vazifadan tashqari kummulyativ (axborot tashish), emotsional-ekspressiv vazifalarini bajarishi bilan e‘tibordir. Chunki, ular ham boshqa onomastik birliklar kabi o‘zining uslubiy, leksik-semantik jihatlari bilan muhim ahamiyatga ega. Maqolada asardagi zoonimik birliklarning leksik-semantik, lingvostlistik xususiyatlari ochib berilgan.

“Dunyoning ishlari” asaridagi hayvon va hasharot nomlarini leksik-semantik jihatdan quyidagi tasnifiy guruhlariga ajratish mumkin:

1. Qush nomlari: *Ko‘kqarg‘a, Bedana, Qaldirg‘och.*

2. Hasharot nomlari: *Chigirtka, Pashsha.*

3. Uy hayvon (xonaki) nomlari: *Uloqchi ot, Omoch tortadigan ot, Yer haydaydigan ot, Qizg‘ish jiyron ot, Oq ot, Qizil jiyron, Toychoq, It, Kuchuk, Gurji kuchuk, Mushuk, Echki, Taka, Qo‘tir echki, Shoxsiz sigir, Mol, Daydi sigir, Olasigir, Yuvosh sigir, Zotli mol, Govmish sigir, Buzoq, Xo‘tik, Eshak, Afandini eshagi, Qari eshak, Qora qo‘chqor.*

¹ Xudoyberganova. M. O‘zbek tilida zoonimlar masalasi // – B.198.

4. Yovvoyi hayvon: *Arslon.*

5. Parrandalar: *Parrandalar-u darrandalar, Xo‘roz, Jo‘ja (Cho‘cha), Jo‘jaxo‘roz,*

6. Kemiruvchilar: *Sichqon,*

7. Sudralib yuruvchi: *Kaltakesak.*

Mazkur qo‘llangan hayvon nomlaridan ayniqsa, uy hayvonlarining nomlari ko‘p qismni tashkil etadi. Bu asarning mazmuni va qahramonlarning hayot tarzi bilan bevosita bog‘liq. It, ot qo‘y, sigir kabi hayvon nomlari asarda nafaqat nominativ ma‘noda, balki qahramonning kundalik turmush sharoitini aks ettiruvchi vosita sifatida ham namoyon bo‘ladi. Boshqa guruhlariga oid hayvon nomlariga nisbatan kam uchraydigan nomlardan biri qush nomlari va parrandalardir: *Bolaligimda ko‘p kasal bo‘lardim: qizamiq, ko‘kyo‘tal, bezgak... Shuning uchun oshxonadagi mixda ko‘k qarg‘aning patidan tortib gultojixo‘rozgacha ilig‘lik turardi...*

Hasharot va baliq nomlari odatda tashqi muhit tasvirlarida, ba‘zan esa qahramonlarning tasavvurlari yoki his tuyg‘ularini kuchaytiruvchi vosita sifatida qo‘llangan. Kemiruvchilar va sudralib yuruvchilar nomlari esa qissada kamroq uchrasa-da, muayyan voqealar va obrazlar tavsifida qo‘llangan. Ushbu hayvon nomlarini grammatik jihatdan quyidagi tasnifiy guruhlariga ajratishimiz mumkin:

1.	Sodda	<i>Akula, It, Taka, Buzoq va h.k.</i>
2.	Murakkab	<i>Ko‘kqarg‘a, Jo‘jaxo‘roz, Qoraquloq, olasigir kabi</i>
3.	So‘z birikmali	<i>Uloqchi ot, Daydi sigir, Omoch tortadigan ot va h.k.</i>

Asarda hayvon nomlari asosida shakllangan o‘xshatishlar ham mavjud:

O‘xshatishlar		
1.	Qush nomlari	<i>Qaldirg‘och bolasidek, chumchuqdek.</i>
2.	Hashorot nomlari	<i>Chivindek, chayondek.</i>
3.	Uy hayvonlari va honaki hayvonlar	<i>Ho‘kizdek, tuyadek, mushukdek-kina, orangutan.</i>
4.	Sudralib yuruvchi	<i>Kaltakesakning dumidek, ilondek</i>
5.	Kemiruvchi	<i>Sichqonning dumidek kabilar</i>

Hayvonlar orqali o‘xshatishlar o‘zining qo‘llanilish semalari mavjud. Qaldirg‘och bolasidek, chumchuqdek, chayondek o‘xshatishi holatni tasvirlab keladi. Bular dek o‘xshatish affiksi yordamida hosil qilingan:

Bechora onam! O‘sha iztirobli afsonani aytayotganingda ini-dan mo‘ralagan qaldirg‘och bolasidek ko‘rpadan bosh chiqarib yotgan besh bolaning bir-biri bilaninoq bo‘lishini shunchalik xohlaganmiding!

*–Hoy, qizim, bola-ya bu, bola-ya! – onam **chumchuqdek** chirqillab juvonga yopishdi.*

Oyim chumchuqdek chirqillab, echkining arqoniga yopishdi.

*Tanchaga oyoq tiqqan bilan befoyda: sandal pisillaydi, Ko‘rpa tekkan joyini **chayondek** chaqadi. Ichidan issiq o‘rniga sovuq chiqayotgandek.*

Mazkur o‘xshatishlar predmet orqali holatni tasvirlab kelgan o‘rinlari ham mavjud:

*Xo‘janing oyisi yarq etib qaradi-yu, **ilon chaqqandek** sapchib o‘rnidan turib ketdi.*

Ular asardagi obrazlarni tashqi ko‘rinishi, ya’ni shaklni ham ifodalashga xizmat qilgan o‘rinlari ham uchraydi:

*– Mana shu! – dedi xo‘rozni amallab buti orasiga tiqayotgan tajang kishini ko‘rsatib. – Boshimga urde! **Ho‘kizdek xeroz** bilan urde! **Tuyadek xeroz** bilan urde! Bosh yorilg-o-on!*

*– Malades Shayx! **Orangutan** bo‘p ket-e!*

*Cho‘lda bir oy yurib chanqagan **tuyadek** suv demaganni yamlamay yutadi.*

Bunday o‘xshatishlar orqali yozuvchining mahoratini ko‘rsatib, qahramonlarni jonli, aniq va ta’sirchan qilib tasvirlaydi. Shuningdek, hayvon nomlari metaforik va simbolik ma’nolarda ham ishlatilgan. Masalan: “Toy” hikoyasida Toy ramziy ma’noda kelgan bo‘lib, Bolalar unga shunday nom qo‘yishga kelishishadi. Toy bollarning ichida o‘yinga qo‘shilmaydiganlardan biri bo‘lgani uchun mollarga qarab turuvchi sifatida foydalanishadi:

– Bolalar, – dedi tantana bilan. – Endi Toyni hech kim Toy demasin. Bugundan boshlab uning oti – Xo‘tik. Yana bir yil harakat qilsang, o‘sib Eshak bo‘lasan.

Majoziy ma‘noda ibora ham mavjud bo‘lib, u insonlarga nisbatan ishlatilganda, samara bermaydigan, befarzand kishiga ishora qilinayotgan o‘rinlari mavjud:

– Kunora uradi. “Qisir sigirsan”, deydi. Bo‘yimda bo‘lmasa, nima qilay opajon.

Hayvon nomlari asosida sifatlashlar ham mavjud. Bular quyidagicha:

Sigir: shoxsiz sigir, daydi sigir, olasigir, yuvosh sigir, mol, zotli mol, govmish sigir, buzoq.

Ot: Uloqchi ot, omoch tortadigan ot, yer haydaydigan ot, toychoq,

Eshak: Xo‘tik, Afandini eshagi.

It: Kuchuk, gurji kuchuk.

Echki: Taka, qo‘tir echki, qari echki kabilar.

Mazkur sifatlashlar hayvon nomlarining qanday xususiyatlarga ega ekanligini aniqlashtirib, emotsional-ekspressivligi va xususiyatlari haqida axborot beradi.

Asarda hayvon nomlarining ichida ot nomlari ham o‘zining semalari bilan so‘z qo‘llashdagi nozikliklarni ochib berishga yordam beradi.

Ot nomlarini leksik-semantik xususiyatlariga ko‘ra quyidagicha turlarga bo‘linadi:

1. **Jinsiga ko‘ra:** Baytal.

2. **Yoshiga ko‘ra:** Toychoq.

3. **Rang-tusiga ko‘ra:** oq ot, qizg‘ich jiyron ot, qizil jiyron.

Yuqoridagi tasniflangan ot nomlari o‘ziga xos ma‘lum belgi xususiyatiga ko‘ra boshqa nomlardan ajralib turadi. Asarda yozuvchi ot nomi orqali holatni quyidagicha ifodalagan:

Gazetachining ishi bir tomondan **uloqchi otga**, ikkinchi tomondan **omoch tortadigan otga** o‘xshaydi. **Uloqchi otdek** manzilga yuguradi-yu, **yer haydaydigan otdek** har kuni omoch tortadi...

Gazetachining ishinining qiynligini uloqchi otning mashaqqatli mehnatiga o‘xshatish orqali emotsional-ekspressivligi bilan birga ta‘sir doirasini kengaytirish

uchun vosita bo‘lib xizmat qilgan. Keltirilgan ot nomlari orqali asarning badiiy qimmatini ko‘rishimiz mumkin.

Demak, asar nafaqat o‘ziga xos hayvon nomlari va zoonimlar bilan birgalikda hayvon nomlari qatnashgan paremlar ham uchraydi:

Paremalar	
1.	<i>“Sichqonning ini ming tanga bo‘lib ketibdi”</i> . 54-b.
2.	<i>“Ot tepkisi otga o‘tmaydi”</i> . 58-b.
3.	<i>“Chanqagan tuyadek suv demaganni yamlamay yutadi”</i> . 91-b.
4.	<i>“Ot topadi, eshak yeydi”</i> . 109-b.

Mazkur hayvonlar bilan bog‘liq paremlar yozuvchi fikrini qisqa, aniq, lo‘nda, ta‘sirchan va obrazli ifodalashga xizmat qilgan.

Hayvon nomlarining sheva asosida keltirilgan o‘rinlari ham mavjud bo‘lib, u ma‘lum bir hududga oid talaffuzni namoyon qiladi. Masalan: *Jo‘ja* nomi *cho‘cha* tarzida yoki *xo‘roz* o‘rnida *xeroz* tarzida kelgan o‘rinlari ham mavjud.

“Dunyoning ishlari” asarida hayvon nomlarning atoqli shakli (zoonimlar) ham o‘ziga xos lingvostilistik xususiyatga ega, ya‘ni bu nomlar azaldan mavjud bo‘lgan nomlar emas, balki yozuvchi tomonidan yaratilgan. Yozuvchi o‘ziga xos atash orqali zoonimlarning boyishiga xizmat qilgan. Bu yozuvchining so‘z qo‘llashdagi mahoratini ko‘rsatib beradi. Buni tashqi belgilari asosida nomlanish va ulardagi sirlilikni keltirib chiqargan “*Qoraquloq*” zoonimi misol bo‘la oladi. Ushbu zoonim echki bolasiga bola tilidan qo‘yilgan nom bo‘lib, voqealar rivojida nomlanish tavsifining berilishi bilan qimmatlidir: *“Tushundim. Bundan chiqdi. Qoraquloqni sotishmoqchi. Erta bahorda echkimiz odatdagidek ikkita tuqqan edi: biri erkak, biri urg‘ochi. Urg‘ochisining o‘zi oq, qulog‘i qora. Aka-ukalar unga Qoraquloq deb ot qo‘yganmiz”*. Tashqi belgilari asosida nomlanishi ulardagi sirlilikni keltirib chiqaradi. Shuningdek, *“Men echkimni darrov tanidim. Qulog‘idan tanidim. Yo‘q o‘zi oq, qulog‘i qora bo‘lgani uchunmas.*

Chap qulog‘ining qiyshiqligi uchun”. Ushbu parchada “*Qoraquloq*” zoonimi boshqa echkilardan ajratib turgan sifatlari orqali nomlanishi uning vazifasini ko‘rsatib bergan.

Shunday nomlardan yana biri “Haqqush” hikoyasining nomlanishiga asos bo‘lgan haqqush zoonimidir. Uning nomlanishi ham o‘ziga xos: *Bir mahal qulog‘imga dilni orziqtiruvchi mungli tovush chalindi: “Haq-qu, haq-qu...”* Bunda qushning tovushi orqali uning nomlanishini guvohi bo‘lamiz. Hikoya noahillik tufayli aka-ukalar qushga aylanib qolishi ularning shunday nomlanishiga sabab bo‘ladi. “*Haqqush*” zoonimik birlik sifatida yozuvchi tomonidan nomlanmasdan avvaldan mavjud zoonimni asar mazmuniga singdirish orqali vujudga keltirgan: *Tashqarida hamon terak barglarishitirlaydi. Daryo shovullaydi. Mana shu shovullagansukunat ichida dilni titratadiganiztirobli nido yangraydi: “Ilhaq! Ishoq!..”*

Demak, hayvon nomlari orqali yozuvchi asar tilini boyitish bilan birgalikda nomlarning salmog‘iga ham o‘z hissasini qo‘shgan. Adabiy tilni rang-barangligi va uning badiiy ta’sirchanligini oshirish orqali ma’no jilolarini ko‘rsatib bergan. O‘tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” asaridagi zoonimlar ham qo‘llanilish orqali biologik mavjudotlarni tasvirlash, balki ijtimoiy va psixologik jihatlarni ifodalashda ham muhim rol o‘ynaydi. Hayvon nomlari ko‘pincha asarda metafora, simbolizm va semantik jihatdan o‘ziga xos qo‘llanishi orqali asar voqealarida izchillikni aks ettirgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ряденка.Н.К. Зоономика. – М.1985
2. Марудова. А. С. К вопросу о содержании термина Зооним. – М.1980
3. Hoshimov, O‘. (2001). *Dunyoning ishlari*. Tashkent: Ma’naviyat.
4. Madvaliev, A. (2005). *O‘zbek tilidagi zoonimlar: leksik-semantik tahlil*. Tashkent: O‘zbekiston davlat nashriyoti.
5. Abduqodirov, Sh. (2004). *O‘zbek onomastikasi*. Tashkent: Sharq.
6. G‘aniyev, B. (2010). *Semantik tahlil: nazariy va amaliy jihatlar*. Tashkent: O‘zbekiston milliy universiteti.
7. Kamilov, Z. (2012). *Adabiyot va til: Zoonimika tahlili*. Tashkent: Yangi avlod.
8. Shuhrat, S. (2010). *Zoonimlarning jamiyatdagi roli*. Tashkent: O‘zbekiston ilmiy nashriyoti.